

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА В СОЗДАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЮГА РОССИИ

**Плугатарь Ю.В., Клименко З.К., Плугатарь С.А., Зыкова В.К., Улановская И.В.,
Зубкова Н.В., Смыкова Н.В., Золотарева А.Г.**

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», e-mail: plugatar.y@gmail.com, klimentina55@mail.ru, gardenroses@mail.ru, zykova.vk@mail.ru, flowersnbs@mail.ru, clematisnbs@mail.ru, n.v.smykova@yandex.com, a.zolotaryova@bk.ru

Аннотация. Плугатарь Ю.В., Клименко З.К., Плугатарь С.А., Зыкова В.К., Улановская И.В., Зубкова Н.В., Смыкова Н.В., Золотарева А.Г. Использование генетических ресурсов цветочно-декоративных растений Никитского ботанического сада в создании отечественных сортов для озеленения юга России. В статье приведены результаты многолетних интродукционных и селекционных исследований, проведенных в Никитском ботаническом саду с садовыми розами, лилейником гибридным, ирисом гибридным, хризантемой садовой, канной садовой, сиренью и клематисом. Для каждой из перечисленных культур указаны наиболее значимые селекционные достижения, а также наиболее ценные для селекционной работы сорта, показавшие себя донорами декоративных и хозяйственно-ценных признаков. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшей селекционной работе по созданию новых отечественных сортов, перспективных для использования в декоративном садоводстве юга России.

Ключевые слова: сорт, признак, донор признака, селекция, интродукция.

Abstract. Plugatar Yu.V., Klimenko Z.K., Plugatar S.A., Zyкова V.K., Ulanovskaya I.V., Zubkova N.V., Smykova N.V., Zolotareva A.G. The use of genetic resources of floral and ornamental plants of the Nikitsky Botanical Gardens in the creation of domestic cultivars for landscaping in the south of Russia. The article presents the results of longstanding introduction and breeding studies conducted in the Nikitsky Botanical Gardens with garden roses, hybrid daylily, hybrid iris, garden chrysanthemum, garden canna, lilac and clematis. For each of the listed crops, the most significant breeding achievements are indicated, as well as the most valuable cultivars for breeding work, which have shown themselves to be donors of ornamental and economically valuable traits. The results obtained can be used in further breeding work to create new domestic cultivars promising for use in ornamental gardening in the south of Russia.

Keywords: cultivar, trait, trait donor, breeding, introduction.

В Никитском ботаническом саду (НБС) генетические ресурсы цветочно-декоративных растений представлены десятью культурами (садовая роза, хризантема садовая, тюльпан, лилейник гибридный, ирис гибридный, клематис, канна садовая, сирень, плющ, пеларгония). Общий объем коллекции составляет 3270 видов, сортов и форм [1]. Формирование основных цветочных коллекций в НБС началось практически с момента основания: в 1812 г. были интродуцированы первые виды и формы *Rosa* L., *Iris* × *hybrida* hort., *Hemerocallis* × *hybrida* hort., *Tulipa* L., *Canna* × *generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey., *Chrysanthemum* × *morifolium* (Ramat.) Hemsl., в 1813 г. – *Syringa* L., в 1817 г. – *Clematis* L. Пополнение коллекции путем создания новых сортов садовых роз было начато в НБС впервые в России и Восточной Европе в 1824 г. Селекционная работа с остальными культурами началась в XX веке: в 1939 г. с хризантемой, в 1941 г. с сиренью, в 1953 г. с клематисом, в 1960 г. с тюльпаном и канной, в 1986 г. с ирисом, в 1995 г. с лилейником [2]. Наиболее результативными методами селекции для большинства цветочно-декоративных культур оказались методы гибридизации – межсортовая и отдаленная (сорто-видовая, межгрупповая и межвидовая), а для отдельных культур – метод отбора семян от свободного опыления внутри коллекций (для хризантемы, тюльпана и пеларгонии), а также методы спонтанного и индуцированного мутагенеза (для садовых роз, хризантемы и клематиса) [3]. Результатом проведенных селекционных исследований является создание более чем 500 перспективных гибридных и мутантных форм – кандидатов в сорта. На более чем 130 из них в разные годы получены авторские свидетельства и патенты, 56 сортов внесено в Государственный Реестр селекционных

достижений Российской Федерации [1]. При этом ключевыми задачами работы с генофондом является комплексная оценка интродуцированного материала и подбор родительских форм для селекционных исследований. Целью данной работы являлось выявление наиболее ценных для селекционной работы сортов культур, с которыми в настоящее время проводится интенсивная селекционная работа – садовых роз, сирени, клематиса, лилейника гибридного, ириса гибридного, канны садовой и хризантемы садовой. Для достижения этой цели по каждой культуре проводилась комплексная оценка интродуцированного сортимента, а также сортов собственной селекции и выявлялись сорта, являющиеся носителями ценных признаков. У садовых роз также проводился анализ родословной сортов, и предпочтение отдавалось сортам, имеющим в числе предков сорта и виды отдаленного географического происхождения. На следующем этапе проводилась оценка репродуктивного потенциала сортов-носителей ценных признаков – выявлялись сорта, завязывающие семена при свободной опылении и перспективные для использования в качестве материнских родительских форм, а также сорта, имеющие высокое качество пыльцы, которые затем рекомендовались для использования в качестве отцовских родительских форм при гибридизации. После этого между отобранными сортами проводились скрещивания в разных комбинациях, и исходные сорта оценивались по их потомкам. Таким образом, были выделены наиболее перспективные для селекционной работы сорта, являющиеся донорами декоративных и хозяйственно-ценных признаков.

У садовых роз в коллекции НБС прошли комплексное изучение около 6000 сортов, видов и форм. Проведенный анализ полученных гибридных и мутантных форм позволил выявить около 200 сортов и видов – доноров ценных признаков (высоко декоративная окраска и форма цветка, устойчивость лепестков к повышенной инсоляции, аромат, многократное, обильное цветение до 200 дней и более, комплексная устойчивость к грибным болезням и устойчивость декоративных качеств к ксеротермическим условиям произрастания), перспективных для использования в селекции. Среди них определены 85 сортов, в том числе 13 сортов селекции НБС, относящихся к 12 садовым группам (Hybrid Tea, Hybrid Perpetual, Tea, Shrub, Large-flowered Climber, Floribunda, Rambler, Hybrid Spinosissima, Hybrid Rugosa, Polyantha, Kordesii и Grandiflora), давших от двух до десяти перспективных потомков, и 10 наиболее ценных для селекции сортов, от каждого из которых было получено более десяти новых сортов и кандидатов в сорта. Последнюю группу составляют 8 сортов из группы чайно-гибридных роз – 'Chrysler Imperial', 'Crimson Glory', 'Gloria Dei', 'Hortulanus Budde', 'Karl Herbst', 'Mme Edouard Herriot', 'Poinsettia', 'Spek's Yellow'; и два сорта из группы флорибунда – 'Kirsten Poulsen', 'Kordes' Sondermeldung'. При отдаленной (сорто-видовой) гибридизации в качестве доноров устойчивости к грибным заболеваниям наиболее перспективным оказалось использование *R. fedtschenkoana* Regel, *R. foetida* var. *bicolor* Willmott, *R. kordesii* Wulff. Всего в НБС создано более 300 сортов и перспективных гибридов садовых роз, из которых в Государственный реестр селекционных достижений РФ в настоящее время внесены 24 сорта: 'Алиска', 'Алушта', 'Благовест', 'Детство', 'Джим', 'Коралловый Сюрприз', 'Красный Маяк', 'Крымская Весна', 'Крымская Красавица', 'Крымский Самоцвет', 'Крымское Ожерелье', 'Крымское Солнышко', 'Мальчик-с-Пальчик', 'Марина Стевен', 'Мечта', 'Мисхор', 'Наталья Муравская', 'Первоклассница', 'Полька-Бабочка', 'Седая Дама', 'Феодосийская Красавица', 'Херсонес', 'Сатыр-Даг', 'Эмми'.

Генофондовая коллекция сортов хризантемы садовой (*Chrysanthemum* × *morifolium* Ramat.) НБС насчитывает около 469 сортов. Из них 220 сортов и гибридных форм относятся к крупноцветковым хризантемам, причем более половины из них созданы в НБС. При применении метода межсортных скрещиваний в качестве материнских родительских форм использовались более 20 крупноцветковых сортов с высокими декоративными качествами и, преимущественно, махровыми соцветиями, дающие наиболее перспективное гибридное потомство. По результатам изучения наиболее ценными среди них оказались следующие сорта: 'Diplomat Pink', 'Diplomat Purpur', 'Izетка Bernstein', 'Lorna Doone', 'Pandion Pink', 'Sheer Purple', 'Янтарная Леди'. Метод свободного перекрестного опыления внутри коллекционных насаждений хризантемы садовой также широко применяется и предполагает использование

сортов с определенной структурой соцветий, а именно простых и полумахровых. Для этой цели в течение многолетних селекционно-интродукционных исследований отобраны 25 сортов и форм, наиболее продуктивными из этой группы оказались 10 сортов: 'Linda', 'Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти', 'Иван Забелин', 'Крымская Ромашка', 'Крымское Утро', 'Первое Свидание', 'Перо Жар-Птицы', 'Северное Сияние', 'Сон в Облаках', 'Халцедон'. Всего за период 2010–2023 гг. создано более 70 сортов и гибридных форм, 10 из них внесены в Государственный реестр селекционных достижений РФ ('Рандеву', 'Египтянка', 'Лепестковый Дождь', 'Василий Лановой', 'Эрмитаж', 'Белая Чайка', 'Мисс Вселенная', 'Пять Звезд', 'Веселая Дама', 'Ялтинская Юбилейная').

Основным методом в селекции хризантем мелкоцветковой садовой группы остается свободное переопыление с последующим отбором из полученных семян наиболее перспективных форм. Преимущество этого метода состоит в большом количестве гибридного материала и его вариабельности по высоте побегов, размерам, форме и окраске соцветий, периоду цветения. Только за период с 2008 по 2023 гг. было получено около 20 000 семян. В качестве материнских растений для свободного переопыления отбирали формы хризантем преимущественно ранних (зацветают в первой половине октября) и средних (во второй половине октября) сроков начала цветения с простым (1–2 ряда) или полумахровым (3–5 рядов ложноязычковых цветков) типом соцветия и ромашковидным диском. Установлено, что наиболее ценными для селекции оказались 10 гибридных форм-доноров ряда декоративных (двухцветная окраска соцветия, облиственность и устойчивость побегов) и хозяйственно-биологических (продолжительность цветения, устойчивость растений к болезням и осенним заморозкам) признаков: 'Beloki', 'Foxu Time', 'Orinoco', 'Quincy Vestosa', 'Two Tone Pink', 'Акимия', 'Сандра', 'Соло', 'Сольвейг', 'Христиан Стевен'. В настоящее время в сортоизучении находится более 100 перспективных гибридных форм, 5 из которых ('Кира', 'Медовое Лакомство', 'Никитская Юбилейная', 'Николина', 'Сухоцветик') успешно прошли государственное сортоиспытание и внесены в Государственный реестр селекционных достижений.

Всего в коллекции НБС прошли интродукционное изучение 186 сортов *Hemerocallis × hybrida hort.* В результате селекционной работы было получено более 10 тысяч гибридных семян. При оценке гибридного фонда учитывались наряду с декоративными признаками (окраска, форма и размер цветка; габитус растения, выравненность и оригинальность сорта) также и хозяйственно-биологические качества (продуктивность и продолжительность цветения, коэффициент вегетативного размножения, устойчивость к неблагоприятным условиям). Проведенный анализ полученного гибридного фонда позволил выявить 25 сортов – доноров перечисленных ценных признаков, перспективных для использования в селекции. Это такие сорта, как: 'Angel of Light', 'Anna Warner', 'Apache Tears', 'Arriba', 'Art Festival', 'Baronet's Badge', 'Beverly Hills', 'Blushing Angel', 'Blushing Belle', 'Buffy's Doll', 'Cherry Eyed Pumpkin', 'Cherry Lace', 'Commandment', 'Cross My Heart', 'Date Book', 'Hundredth Anniversary', 'Joan Senior', 'King of Hearts', 'Luxury Lace', 'My Ways', 'Radiant Greetings', 'Prairie Blue Eyes', 'Stagecoach', 'Wally Nance', 'Winning Ways'. В результате комплексной сортооценки селекционного фонда было выделено 40 гибридных форм, из которых 8 переданы в Госсортослужбу РФ и на них получены охранные документы: 'Бархатная Ночь', 'Александр Красовский', 'Нежная Мелодия', 'Сиреневая Дымка', 'Мотылек', 'Суок', 'Богиня Лада', 'Бумажная Луна'.

В коллекции *Iris × hybrida hort.* интродукционное изучение прошли около 450 сортов. Направленные межсортовые скрещивания проводились на лучших сортах-интродуцентах, успешно прошедших испытание и отобранных по комплексу декоративных и хозяйственно-биологических признаков. При оценке гибридного фонда учитывались наряду с декоративными признаками (окраска цветка и ее распределение на долях околоцветника, форма долей околоцветника, их расположение в пространстве) также и хозяйственно-биологические качества (сроки цветения, продуктивность и продолжительность цветения, прочность цветоноса коэффициент вегетативного размножения, устойчивость к

неблагоприятным условиям). Проведенный анализ полученных гибридных форм, полученных с 2016 г., позволил выявить 19 сортов – доноров ценных признаков, перспективных для использования в селекции. Среди них 7 сортов низкорослой группы ('Bourgeois', 'Cat's Eye', 'Chanted', 'Kiwi Slices', 'Little Bev', 'Mrs. Nat Rudolph', 'Terse Verse') и 12 сортов высокорослой группы, в том числе 1 сорт селекции НБС ('Aura Light', 'Before the Storm', 'Conjuration', 'Dynamite', 'English Charm', 'Golden Panther', 'High Master', 'Juan Valdez', 'Mesmerizer', 'Santa', 'Queen of Angels' и 'Полёт Фламинго'). В результате селекционной работы в НБС к настоящему моменту получены 5 сортов для использования в озеленении юга России: 'Лунная Радуга', 'Мадера', 'Самум', 'Полёт Фламинго' и 'Христиан Стевен'.

Интродукционное и комплексное изучение в коллекции НБС прошли около 300 сортов, видов и форм клематиса, наиболее ценные из которых были включены в селекционную работу. Установлено, что наиболее эффективным методом селекции клематисов является отдаленная, в частности, сортовидовая гибридизация и индивидуальный отбор среди сеянцев, полученных из семян от свободного опыления внутри коллекционных насаждений. Межсортовая гибридизация в данном случае оказалась менее эффективной. Минимальное количество сортов было получено при использовании методов межвидовой гибридизации и мутагенеза. Проведенный анализ полученных гибридных и мутантных форм позволил выявить более 90 сортов и видов – доноров ценных признаков (оригинальная окраска цветка, оригинальная форма цветка, махровость, устойчивость окраски к выгоранию, продолжительность цветения (более 100 дней), обильность цветения (с числом цветков на растении более 200 шт.), устойчивость к мучнистой росе), перспективных для использования в селекции. Среди них определены 14 видов и форм (*Clematis armandii* Franch, *C. fargesii* Franch, *C. heracleifolia* DC., *C. heracleifolia* var. *dauidiana* Homse, *C. hexapetala* Pall. Non L., *C. integrifolia* L., *C. integrifolia* f. *bergeronii* hort, *C. ispanhanica* Boiss, *C. lanuginosa* Lindl. ex Paxt. f. *candida* Lindl, *C. montana* Buch.-Ham. ex DC., *C. patens* Morr et Decne, *C. texensis* Buck., *C. viticella* L., *C. vitalba* L.), а также 29 сортов, в том числе 9 сортов селекции НБС, из 5 наиболее распространенных садовых групп (Patens, Lanuginosa, Viticella, Jackmanii, Integrifolia): 'Allanah', 'Barbara Jackman', 'Blue Gem', 'Durandii', 'Ernest Markham', 'Jackmanii', 'Jackmanii Alba', 'Jan Pawel II', 'Kermesina', 'Lawsoniana', 'Madame Edouard Andre', 'Madame Van Houtte', 'Mevrouw Le Coultre', 'Miss Bateman', 'Nelly Moser', 'Gipsy Queen', 'Ramona', 'Pink Champagne', 'The President', 'Ville de Lyon', 'Бал Цветов', 'Бирюзинка', 'Лесная Опера', 'Лунный Свет', 'Николай Рубцов', 'Никитский Розовый', 'Метаморфоза', 'Нежданный', 'Ядвига Валенис', от которых было получено более 60 новых сортов и кандидатов в сорта. В настоящее время комплексное сортоизучение с перспективой передачи в Государственное сортоиспытание проходят 8 перспективных гибридных форм.

В течение более 70-летнего периода в НБС проводится интенсивная селекционная работа с канной садовой. За это время интродукционное и комплексное изучение прошли около 100 сортов и видов канн. Апробированы все основные методы селекции и установлено, что наиболее эффективным оказался отбор сеянцев при посеве семян от свободного опыления. Определены основные ценные селекционные признаки и выявлены более 40 сортов и видов – доноров ценных признаков (оригинальная окраска цветка, оригинальная окраска листьев, раннее цветение, самоопадание цветков, высокий коэффициент вегетативного размножения, устойчивость к жаркой погоде), перспективных для использования в селекции. Среди них наибольшую ценность представляют 15 видов и сортов, в том числе 6 селекции НБС (*C. glauca* Willd., 'America', 'Clara Buisson', 'Feuervögel', 'Hungaria', König Humbert', 'Louise von Ratibor', 'Seven Dwarfs Grumpy', 'Riviera' 'Алупка', 'Крымские Зори', 'Крымская Ривьера', 'Ливадия' 'Отблеск Заката' 'Пламя Крыма'), на основе которых учеными НБС создано более 50 перспективных генотипов канн. В настоящее время 1 из них находится на завершающем этапе оформления, а 6 перспективных гибридных форм проходят комплексное сортоизучение.

В селекционной работе с сиренью использовался, преимущественно, метод межсортовой гибридизации и был получен селекционный фонд, включающий более 10 000 сеянцев, из которого в результате проведенного изучения было выделено 23 перспективных гибрида –

кандидата в сорта. Наиболее перспективными в качестве родительских форм показали себя 4 сорта 'Ludwig Spath', 'Mme Casimir Perier', 'Mme Lemoine', 'Mme Abel Chatenay'. В настоящее время проводится оценка декоративных хозяйственно-ценных и репродуктивных особенностей сортов, интродуцированных в последнее десятилетие. Выявлены 18 сортоносителей ценных признаков (продолжительное цветение, обильное цветение, высоко декоративная окраска, крупный размер цветков, крупный размер соцветий), обладающих высоким качеством пыльцы и (или) высокой способностью к завязыванию семян: 'Katherine Havemeyer', 'Marceau', 'Marechal Foch', 'Mont Blanc', 'President Loubert', 'Reaumur', 'Vestale', 'Алексей Маресьев', 'Богдан Хмельницкий', 'Голубая', 'Мулатка', 'Надежда', 'Невеста', 'Огни Донбасса', 'Олимпиада Колесникова', 'П.П. Кончаловский', 'Татьяна Полякова', 'Эльтиген'. Сорт 'Эльтиген' создан в НБС и рекомендован для озеленения юга России.

Таким образом, в результате в результате многолетней селекционной работы для семи цветочно-декоративных культур определены сорта-доноры декоративных и хозяйственно-ценных признаков. Эти сорта обладают большим потенциалом для дальнейшего использования в работе по созданию новых отечественных сортов для озеленения юга России.

1. Плугатарь Ю.В., Зыкова В.К., Плугатарь С.А., Клименко З.К., Шармагий А.К., Новицкий М.Л. Сбор, изучение, сохранение и использование генетических ресурсов цветочно-декоративных растений в Никитском ботаническом саду // В сборнике: Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия флоры. Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. В 2-х частях. Редколлегия: В.В. Титок [и др.]. – Минск, 2022. – С. 328-332.
2. Plugatar S.A., Plugatar Yu.V., Klimenko Z.K., Zyкова V.K., Aleksandrova L.M., Ulanovskaya I.V., Zubkova N.V., Smykova N.V. Development of the collection of floral-ornamental plants of the nikitsky botanical gardens // *Acta Horticulturae*. – 2020. – Т. 1298. – С. 13-18. DOI 10.17660/ActaHortic.2020.1298.3
3. Plugatar Yu.V., Klimenko Z.K., Ulanovskaya I.V., Zyкова V.K., Alexandrova L.M., Zubkova N.V., Smykova N.V., Plugatar S.A., Plugatar S.A., Andriushenkova Z.P. The results of different methods used in breeding of perennial flower cultivars in the Nikita botanical gardens // *Acta Horticulturae*. – 2018. – Т. 1201. – С. 515-519.